

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОГО СПЛАЙНА ВЫСОКОГО СТЕПЕНИ

**Baxromov Sayfiddin Akbarovich, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti “Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar”
fakulteti “Hisoblash matematikasi va axborot tizimlari” kafedrasida dotsenti,
fizika-matematika fanlari nomzodi, baxromovsayfiddin@gmail.com**

**Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Suniy intilekt” kafedrasida
o‘qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.com**

АБСТРАКТНЫЙ

В данной статье рассматривается задача моделирования одномерных геофизических сигналов на основе интерполяционной сплайн-функции высокого степени. В связи с этим использование интерполяционных сплайн-функций высокого степени для цифровой обработки различных геофизических сигналов и построения математической модели их восстановления в настоящее время актуально для эффективного решения практических задач. В качестве примера были взяты предварительные экспериментальные данные геофизических сигналов и на основе этих данных построена интерполяционная сплайн-модель высокого степени. Процесс реконструкции геофизического сигнала осуществлялся с использованием построенной сплайн-модели седьмого степени.

Ключевые слова: интерполяция, сплайн-функция высшего степени, электромагнитный, геофизический сигнал.

Введение

Следует отметить, что большинство геофизических исследований ориентировано на использование методов и моделей, позволяющих извлекать информацию о местонахождении подземных ископаемых из геофизических сигналов. Эти модели используются для корректной и точной интерпретации

аномальных изменений некоторых параметров принимаемого с Земли сигнала. То есть в зависимости от аномальных изменений геофизического сигнала можно делать прогноз[2, 5]. Как правило, невозможно получить геофизический сигнал во всем поле, или этот процесс требует много времени и инвестиций. В этих ситуациях в результате прогнозирования остальных площадей по сигналу с определенных площадей могут быть определены место наибольшего накопления полезных ископаемых, величина их запасов и т. д. путем цифровой обработки геофизических сигналов с использованием сплайн-функции без изучения остальной области. В качестве необходимого параметра геофизического сигнала могут быть использованы аномальные изменения электромагнитного и гравитационного полей Земли, сейсмической обстановки (сотрясения) и различные акустические колебания[3].

Ученые предлагают десятки методов прогнозирования полезных ископаемых в ближайшие годы. Однако среди этих методов сплайновые модели являются одними из самых эффективных. Результаты, полученные с помощью этих методов, важны для понимания физических процессов, происходящих под землей, наблюдения за ними и построения физико-математических моделей взаимозависимости этих процессов[1].

Основная часть

На сегодняшний день использование интерполяционных сплайн-функций высокой степени для построения математической модели при цифровой обработке и восстановлении геофизических сигналов актуально при решении практических задач. Ниже мы подробно обсудим процесс построения интерполяционной сплайн-функции высшей степени.

Пусть $p > 0$ – фиксированное целое, $q \geq p$, $f(x) \in C^q(-\infty, \infty)$ и $f(x_i) = f(ih)$, $(i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ – след функции на одномерной равномерной сетке Δ .

В [2] описан оператор L , переводящий $f(ih)$ в функцию $S_{ph}(x)$, определенную всюду и являющуюся интерполяционным сплайном степени $2p+1$ дефекта $p+1$. Из доказанной в [2] (см. также [1] с. 304 - 307) теоремы в

одномерном случае относительно погрешности $f(x) - S_{ph}(x)$ и ее производных степени $r < q$ следует оценка

$$|f^{(r)}(x) - S_{ph}^{(r)}(x)| \leq h^{q-r} K(p) \sup_x |f^{(q)}(x)|, \quad (1)$$

где константа $K(p)$ зависит только от p .

Для любого p сплайн $S_{ph}(x)$ можно записать в явном виде через значения функции $f(ih)$, поэтому он удобен для приложений. В отличие от эрмитовых сплайнов, этими сплайнами можно приблизить и функции из класса $C[a, b]$.

Для дальнейшего введем следующие обозначения:

$\omega(f, h)$ – модуль непрерывности;

Δ – равномерная сетка $x_i = a + ih$ с шагом $h = \frac{b-a}{N}$;

$g_k(t)$ – полином некоторой степени;

$g_k^{(l)} = \max_{t_1, k} \max_{t_2, k} |g_k^{(l)}(t)|$, где $k = 1, 2, \dots, 20$; $t_1, k, t_2, k \in [0, 1]$.

В следующих работах уточнение оценки погрешностей этих сплайнов в различных классах функций распространены в трех направлениях:

на классах $W^r[a, b]$;

на классе $C^r[a, b]$ величины $\sup_x |f^{(r)}(x)|$ заменены на модуль

непрерывности $\omega(f^{(r)}, h)$;

во всех случаях указано численное значение $K(p)$.

В [3], используя методику разработанную в [1], в случаях $p=1$ и $p=2$, т.е. для сплайнов 3-ей и 5-ой степеней получены оценки погрешностей в различных классах функций.

В [1] при $x_i \leq x \leq x_{i+1}$ для функции $S_{ph}(x)$ указано следующее выражение

$$S_{ph}(x) = \sum_{j=0}^p \sum_{k=0}^{p-j} \frac{(p+k)!}{k!j!p!} [a_{pj}(x_i)t^{j+k}(1-t)^{p+1} + (-1)^j a_{pj}(x_{i+1})t^{p+1}(1-t)^{j+k}] \quad (2)$$

где $t = h^{-1}(x - x_i)$, $a_{p0}(x_i) = f(x_i)$,

$$a_{pj}(x_i) = j! \sum_{k=j}^p \frac{\Delta^k f(x_i)}{k!} s(k, j), \quad j = 1. \quad (3)$$

$s(k, j)$ – числа Стирлинга первого рода [1].

Если рассматриваемая функция является достаточно гладкой, то ее желательно аппроксимировать сплайнами более высокой степени, чтобы сходимость была более быстрой. С этой целью исследуем погрешности приближения функции сплайнами Рябенского 7-ой степени. Здесь мы продолжим исследования, проведенные в [3].

Известно, что числа Стирлинга первого рода определяются следующими рекуррентными соотношениями:

$$s(0, 0) = 0, \quad s(k, k) = 1, \quad k = 1,$$

$$s(k + 1, j) = s(k, j - 1) - k s(k, j), \quad (j = \overline{1, k}).$$

Отсюда находим необходимые нам числа Стирлинга:

$$s(0, 0) = 0; \quad s(1, 1) = 1; \quad s(2, 1) = -1; \quad s(3, 1) = 2;$$

$$s(2, 2) = 1; \quad s(3, 2) = -3; \quad s(3, 3) = 1.$$

Теперь из (3) находим

$$a_{30}(\xi_i) = f(\xi_i),$$

$$a_{31}(\xi_i) = \frac{1}{6}[-11f(\xi_i) + 18f(\xi_{i+1}) - 9f(\xi_{i+2}) + 2f(\xi_{i+3})],$$

$$a_{32}(\xi_i) = 2f(\xi_i) - 5f(\xi_{i+1}) + 4f(\xi_{i+2}) - f(\xi_{i+3}),$$

$$a_{33}(\xi_i) = -f(\xi_i) + 3f(\xi_{i+1}) - 3f(\xi_{i+2}) + f(\xi_{i+3}),$$

где $\xi_i = x_i$ или $\xi_i = x_{i+1}$.

Подставляя эти выражения в (2), после не сложных, но громоздких преобразований, на отрезке $x_i \leq x \leq x_{i+1}$ для сплайна Рябенского седьмой степени $S_7(x) = S_{3h}(x)$ получим следующее выражение:

$$S_{(7)i}(x) = \sum_{j=1}^4 \varphi_j(t) f(x_{i+j-1}) \quad (4)$$

где

$$\varphi_1(t) = 1 - \frac{11}{6}t + t^2 - \frac{1}{6}t^3 - \frac{23}{3}t^4 + \frac{41}{2}t^5 - \frac{55}{3}t^6 + \frac{11}{2}t^7,$$

$$\varphi_2(t) = 3t - \frac{5}{2}t^2 + \frac{1}{2}t^3 + \frac{92}{3}t^4 - 82t^5 + \frac{220}{3}t^6 - 22t^7,$$

$$\varphi_3(t) = -\frac{3}{2}t + 2t^2 - \frac{1}{2}t^3 - 46t^4 + 123t^5 - 110t^6 + 33t^7,$$

$$\varphi_4(t) = \frac{1}{3}t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + \frac{92}{3}t^4 - 82t^5 + \frac{220}{3}t^6 - 22t^7,$$

$$\varphi_5(t) = -\frac{23}{3}t^4 + \frac{41}{2}t^5 - \frac{55}{3}t^6 + \frac{11}{2}t^7.$$

$$t = (x - x_i)/h, \quad x_i \leq x \leq x_{i+1}$$

На сегодняшний день восстановление геофизических сигналов и их моделирование являются важными вопросами. На основе разработанной нами выше модели были разработаны блок-схема и программа восстановления геофизических сигналов, выполнения цифровой обработки. На Рисунок 1 показана блок-схема этой программы.

Рисунок 1: Блок-схема программы обработки одномерных геофизических сигналов с использованием интерполяционных сплайн-функций высокого

Рис. 2. Графическое представление результата восстановления геофизического сигнала.

Используя предложенную в этой статье модель, геофизические сигналы с одной переменной реконструируются, обрабатываются и программируются в цифровом виде. Изображения выше являются графическим представлением вывода программы[4].

Заключение

В данной статье большое значение имеет один из актуальных вопросов науки и техники на сегодняшний день восстановление геофизических сигналов и применение интерполяции на основе сплайн-функции высокого степени при их цифровой обработке. Модель построена и интерполирована на основе предложенной нами сплайн-функции высокого степени, сохраняющей характеристики геофизических сигналов. В данной работе считалось возможным использовать в качестве признака сигнала аномальные изменения электромагнитного и гравитационного полей земли, аномальные изменения ионосферы, сейсмических условий (шум), различные акустические колебания путем восстановления геофизических сигналов и их цифровой обработки. . В результате сплайн-функции более высокого степени

показали высокую точность интерполяции сигнала, как видно из (рис. 2). В то же время показано, что использование рассмотренных выше моделей интерполяционных сплайн-функций при цифровой обработке сигналов является эффективным.

Литература

1. Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул. -М.: Наука. 1974. 808 с.
2. Рябенский В.С., Филипов А.Ф. Об устойчивости разностных уравнений. - М.: Гостехиздат. 1956, - 171 с.
3. Исраилов М.И., Эшдавлатов Б. Уточнение остаточного члена одного интерполяционного сплайна. // Вопр. вычис. и прик. математики, - Ташкент: РИСО АН Узбекистана, 1986, вып. 80, С. 10-26.
4. Bahramov S.A., Jovliev S. Bicubic Splines in Problems of Modeling of Multidimensional Signal. "International journal of "the korea institute of maritime information & communication sciences". Vol.9, No.4, August 2011, p.420-423.
5. Yusupov I, Nurmurodov J, Ibragimov S, Gofurjonov M, Qobilov S. "Calculation of Spectral Coefficients of Signals on the Basis of Haar by the Method of Machine Learning", 14th International Conference, IHCI 2022, Tashkent, Uzbekistan, October 20–22, 2022, pp 547–558. <https://link.springer.com/conference/ihci>

